

GOLOMORF FUNKSIYALAR

Raupova Sojida Abduvaitovna

Termiz davlat universiteti, matematika yo'nalishi 2-kurs magistranti

Kòcharova Madina Nurmurod qizi

Termiz davlat universiteti, matematika yo'nalishi 2-kurs magistranti

O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarorida quyidagi asosiy masalalarni keltirilgan:

ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish;

oliy ta'lim muassasalari ilmiy salohiyatini mustahkamlash, oliy ta'limda ilmfanni yanada rivojlantirish, uning akademik ilm-fan bilan integratsiyalashuvini kuchaytirish, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligi va natijadorligini oshirish, iqtidorli talaba-yoshlarni ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishga keng jalb etish.

Ushbu masalalardan ko'rinadiki qarorda asosan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, zamon talabi asosidagi darslar sifatini yaratish va fanlarni o'qitilishidagi zamonaviy yondashuvlarni taxlil qilish kabi bir qancha masalalar ko'rib chiqilgan.

Golomorf funksiyaning istalgan tartibli hosilaga ega bo'lishi.

Agar $f(z) \in \mathcal{O}(D)$ ($D \subset C_z$) bo'lsa, u holda $f(z)$ D sohada istalgan tartibdagi hosilaga ega bo'lib ,

$$f^n(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi \quad (n=1,2,3...) \quad (1)$$

bo'ladi.

Bu yerda $\gamma - D$ sohada yotuvchi (bo'lakli silliq) yopiq chiziq bo'lib, z esa γ chiziq bilan chegaralangan sohaga tegishli nuqta .

Isbot. Koshining integral formulasiga ko'ra

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

bo'ladi.

z nuqtaga Δz orttirma berib, $f(z)$ funksiya orttirmasini topamiz:

$$f(z + \Delta z) - f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z - \Delta z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} =$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\xi) \left(\frac{1}{\xi - z - \Delta z} - \frac{1}{\xi - z} \right) d\xi = \frac{\Delta z}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)}.$$

Unda

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)} d\xi$$

bo'ladi. Keyingi tenglikni quyidagicha yozib olamiz:

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)} d\xi -$$

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\Delta z f(\xi) d\xi}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)^2}. \quad (2)$$

Endi

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\Delta z f(\xi)}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)^2} d\xi$$

integralni baholaymiz. Ravshanki,

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\Delta z f(\xi)}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)^2} d\xi \right| < \frac{|\Delta z|}{2\pi} M \int_{\gamma} \frac{|d\xi|}{|\xi - z - \Delta z| |\xi - z|^2}$$

bunda

$$M = \max_{\gamma} |f(t)|.$$

Agar z nuqtadan γ chiziqgacha bo'lgan masofani $2d$ ($d > 0$) desak, unda

$$|\xi - z| > d, \quad |\xi - z - \Delta z| > d$$

bo'lib, (agarda $|\Delta z|$ etarlicha kichiq bo'lsa)

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\Delta z f(\xi)}{(\xi - z - \Delta z)(\xi - z)^2} d\xi \right| < \frac{|\Delta z| M l}{2\pi d^2} \quad (3)$$

bo'ladi. Bu erda $l - \gamma$ chiziq uzunligi.

(1) ni e'tiborga olib, $\Delta z \rightarrow 0$ da (2) da limitga o'tib

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi$$

bo'lishini topamiz.

Endi $f'(z)$ funksiyani olib uning uchun yuqoridagi mulohazalarni takrorlasak

$$f''(z) = \frac{2!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^3} d\xi \quad (4)$$

tenglik hosil bo'ladi.

Xuddi shu yo'l bilan uchinchi, to'rtinchi va hakoza tartibdagi hosilalarni mavjudligi ko'rsatiladi. $f(z)$ funksiyaning n -tartibli ($n = 3, 4, 5, \dots$) hosilasi uchun (1) ni o'rinli bo'lishi matematik induksiya usuli yordamida isbotlanadi.

Natija 1. Agar $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ ($D \subset \mathbf{C}_z$) bo'lsa, $f'(z) \in \mathcal{A}(D)$ bo'ladi.

Natija 2. Agar $f(z)$ funksiya D sohada ($D \subset \mathbf{C}_z$) boshlang'ich funksiyaga ega bo'lsa, u holda $f(z)$ D sohada golomorf bo'ladi.

Funksiyani Teylor qatoriga yoyish.

Agar $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ ($D \subset \mathbf{C}_z$) bo'lsa, u holda $a \in D$ nuqtada (a nuqtaning

$$\bigcup_{\rho} (a) = \{z \in \mathbf{C}_z : |z - a| < \rho, \rho > 0\} \subset D$$

atrofida) Teylor qatoriga yoyiladi:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!} (z - a)^n$$

Isbot. $\bigcup_{\rho} (a)$ ning chegarasini γ deylik.

$$\gamma = \{z \in \mathbf{C}_z : |z - a| = \rho, \rho > 0\}$$

bo'ladi.

Avvalo $\frac{1}{\xi - z}$ funksiyani quyidagicha

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{\xi - a - (z - a)} = \frac{1}{(\xi - a) \left(1 - \frac{z - a}{\xi - a}\right)}$$

yozib, so'ng

$$\frac{1}{1 - \frac{z - a}{\xi - a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\xi - a}\right)^n$$

bo'lishini e'tiborga olib topamiz:

$$\frac{1}{\xi - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\xi - a}\right)^n. \quad (6)$$

Bu geometrik qator bo'lib, uning maxraji $\frac{z-a}{\xi-a}$ ga teng.

Ravshanki, $\xi \in \gamma$ uchun quyidagi tengsizlik

$$\left| \frac{z-a}{\xi-a} \right| = \frac{|z-a|}{\rho} = q < 1$$

o'rinli. Demak, (4) qator yaqinlashuvchi.

(6) tenglikning har ikki tomonini $\frac{1}{2\pi i} f(\xi)$ ga ko'paytirib, so'ng γ chiziq bo'yicha integrallab, ushbu

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n d\xi$$

tenglikka kelamiz.

(5) va (6) munosabatlardan

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n d\xi$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Integral ostidagi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n$$

qatorning hadlari uchun

$$\left| \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n \right| < \frac{1}{\rho} M q^n \quad (n=1,2,\dots) \quad \left(M = \max_{\gamma} |f(\xi)| \right)$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Ravshanki,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{M}{\rho} q^n \quad (q < 1)$$

qator yaqinlashuvchi. Unda Veyershtrass alomatiga ko'ra

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n$$

funksional qator γ da tekis yaqinlashuvchi bo'ladi. Binobarin, bu qatorni hadlab integrallash mumkin. Unda (7) tenglik ushbu

$$f(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}} d\xi \right] (z - a)^n$$

ko'rinishga keladi. Yuqorida keltirilgan ma'lum teoremaga ko'ra

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}} d\xi = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

bo'lishini topamiz. Natijada (8) va (9) tengliklardan

$$f(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - a)^n$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bu esa $f(z)$ funksiyani Teylor qatoriga yoyilganini bildiradi.

Natija 3. Agar $f(z)$ funksiya yopiq doirada golomorf bo'lib, bu doiraning chegarasi $\gamma = \partial U_{\rho}(a)$ aylanada

$$|f(z)| \leq M \quad (M - \text{const})$$

bo'lsa, u holda $f(z)$ funksiya Teylor qatorining C_n koeffitsentlari uchun

$$|C_n| \leq \frac{M}{\rho^n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Haqiqatan ham, (9) formuladan

$$|C_n| \leq \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t)}{(t - a)^{n+1}} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{|f(t)|}{|t - a|^{n+1}} \cdot dt \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M}{\rho^n}$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Odatda (10) tengsizlik Koshi tengsizligi deyiladi.

Liuvil teoremasi.

Agar $f(z) \in \mathcal{G}(C)$ bo'lib, u chegaralangan bo'lsa, $f(z)$ funksiya C da o'zgarmas bo'ladi.

Isbot. Golomorf funksiyaning xossasiga ko'ra, $f(z)$ funksiya $|z - a| < \rho$ doirada $z - a$ ning darajalari bo'yicha Teylor qatoriga yoyiladi:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - a)^n, \text{ bunda } C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}} d\xi.$$

Koshi tengsizligi (10) ga binoan $|f(z)| \leq M$ bo'ladi. $f(z) \in \mathcal{G}(C)$ bo'lgani uchun bu tengsizlikda ρ ni istalgancha katta qilib olish mumkin. Shuning uchun $n = 1, 2, 3, \dots$ bo'lganda

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \frac{M}{\rho^n} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

bo'ladi. Ayni paytda (10) tengsizlikning chap tomoni ρ ga bog'lik emas. Binobarin $n = 1, 2, 3, \dots$ bo'lganda

$$C_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

bo'ladi. Demak, C da $f(z) = c_0$ ($c_0 = \text{const}$).

Morera teoremasi. Faraz qilaylik, $f(z)$ funksiya bir bog'lamli D sohada $D \subset C_z$ aniqlangan va uzluksiz bo'lib, γ esa shu D sohada yotuvchi ixtiyoriy silliq (bo'lakli silliq) yopiq chiziq bo'lsin. Agar $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ bo'lsa, u holda $f(z)$ funksiya D sohada golomorf bo'ladi.

Isbot. Teoremada keltirilgan shart bajarilganda funksiya D sohada boshlang'ich $F(z)$ funksiyaga ega bo'lib, $F(z)$ funksiya D da C differensiallanuvchi, ya'ni golomorf bo'ladi.

3^0 -xossaning 1-natijasiga ko'ra $F'(z)$ ham D sohada golomorf bo'ladi. Ayni paytda

$$F'(z) = f(z)$$

bo'lganligi sababli $f(z) \in \mathcal{O}(D)$ bo'ladi.

Golomorf va garmonik funksiyalar va ularning bir-biriga o'xshash xossalari

Faraz qilaylik $f(z)$ funksiya biror D sohada ($D \subset C$) berilgan bo'lsin.

Ta'rif 1: Agar $f(z)$ funksiya z_0 nuqtada va uning biror atrofida ham C differensiallanuvchi bo'lsa, u funksiya shu nuqtada golomorf deyiladi.

Ta'rif 2: Agar $f(z)$ funksiya D sohaning barcha nuqtalarida C differensiallanuvchi bo'lsa, u holda shu sohada golomorf deyiladi.

Odatda D sohada golomorf bo'lgan funksiyalar sinfi $H(D)$ kabi belgilanadi.

Ta'rif 3: Agar $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ funksiya $z=0$ nuqtada golomorf bo'lsa, $f(z)$ funksiya " ∞ " nuqtada golomorf deyiladi.

Tarif 4: agar $\overline{f(z)}$ funksiya z_0 nuqtada golomorf bo'lsa, $f(z)$ funksiya z_0 nuqtada antigolomorf deyiladi

Xossalari :

1. Agar $f(z)$ funksiya D sohada golomorf va $\bar{D}$ da uzluksiz bo'lsa u holda $f(z)$ funksiyadan sohaning chegarasi bo'ylab olingan integral nolga teng bo'ladi.

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$

2. Liuvill teoremasi : Agar $f(z)$ funksiya tekislikning barcha nuqtalarida golomorf va chegaralangan bo'lsa u funksiya o'zgarmas sondan iboratdir .

Isbot. $f(z)$ funksiya biror $|z - a| < R$ doira ichida analitik bo'lsa uni $(z-a)$ ning darajalari bo'yicha Teylor qatoriga yoyish mumkin .

$$f(z) = f(a) + f'(a) \frac{(z-a)}{1!} + f''(a) \frac{(z-a)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(z-a)^n}{n!}$$

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{(\xi - a)^{n+1}} f(\xi) d\xi$$

C markazi a nuqtada radiusi $\rho=R' < R$ dan iborat aylana $f(z)$ funksiya Teylor qatorining $|z - a| < R$ yaqinlashish doirasida chegaralangan ya'ni $|z-a| < R$ yaqinlashish doirasida chegaralangan ya'ni $|f(z)| < M$ bo'lsin deb faraz etaylik ($M > 0$). U holda $|\xi - a| = \rho$ ni e'tiborga olsak

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - a)^{n+1}} \right| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{\rho^{n+1}} 2\rho\pi = \frac{M}{\rho^n}$$

P radiusi R ga istalgancha yaqinlashtirish mumkin bo'lganligi uchun

$$|c_n| \leq \frac{M}{R^n}, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Koshi tengsizligiga ega bo'lamiz . ya'ni $c_1 = c_2 = \dots = c_n = \dots = 0$

Bo'lib Teylor qatoridan $f(z) = c_0$ natija kelib chiqadi.

3. Agar $f(z)$ va $\varphi(z)$ funksiyalar D sohada golomorf va D ning ichki a nuqtasiga yaqinlashuvchi $z_1, z_2, \dots, z_n$ nuqtalar ketma-ketligida bu funksiyalarning mos qiymatlari o'zaro teng bo'lsa , u holda D sohaning hammasida $f(z) = \varphi(z)$ bo'ladi.

Isbot $\psi(z) = f(z) - \varphi(z)$ D sohada analitik va

$$\psi(z_n) = f(z_n) - \varphi(z_n) = 0, n = 1, 2, 3, \dots \quad z_n \text{ nuqtalar } \psi(z) \text{ ning nollaridir}$$

$z_n \rightarrow a$.a ning biror atrofida $|z - a| < \delta_0$ atrofida $f(z) - \varphi(z) = \psi(z) = 0$ ya'ni $f(z) = \varphi(z)$ bo'ladi.

$|z - a| < \delta_0$ doira ichida D da yotuvchi ixtiyoriy bir a' nuqta olaylik. Shu

doirada a' ga yaqinlashuvchi z_n nuqtalar ketma-ketligini topish qiyin

emas.a'ham o'z navbatida limit nuqta a'ning shunday bir $|z - a| < \delta_1$ atrofi

mavjudki unda $\psi(z) = 0$ ya'ni $f(z) = \varphi(z)$ bo'ladi . Faraz qilaylik , $f(z)$ va $\varphi(z)$

funksiyalar D sohada golomorf bo'lsin. Agar bu funksiyalar D sohaga tegishli

va hech bo'lmaganda bitta limit nuqta $z_0 (z_0 \in D)$ ga ega bo'lgan E to'plamda ($E \subset D$) bir-biriga teng.

4. Agar bir bog'lamli $\bar{D}$ sohada $f(z)$ funksiya golomorf bo'lsa, u holda D da yotuvchi har qanday Γ yopiq kontur bo'ylab $f(z)$ funksiyadan olingan integral nolga teng bo'ladi.

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

Isbot. Agar qo'shimcha shart $f'(z)$ ning D da uzluksizligini talab qilinsa, bu teoremaning o'rinli ekani, d'alamber-eyler sharti va grin formulasidan foydalanib, quyidagilarni hosil qilamiz

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} f(z) dz &= \oint_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\Gamma} (v dx + u dy) = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy \\ &+ i \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

d'alamber –eyler shartlariga asosan : $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

U holda oxirgi tenglikning o'ng tomoni nolga teng bo'ladi, ya'ni

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

5. O'rta qiymat haqidagi teorema. Agar $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$ dagi Γ kontur

radiusi r va a markazli $z - a = re^{i\varphi} (0 \leq \varphi \leq 2\pi)$ C aylanadan iborat bo'lsa, Koshi formulasining boshqacharoq bo'ladi. Haqiqatdan ham

$$\begin{aligned} f(z) &= f(a + re^{i\varphi}) id\varphi, dz = ire^{i\varphi} d\varphi, \\ \frac{dz}{z - a} &= id\varphi \end{aligned}$$

U holda $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) dz}{z - a} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\varphi}) id\varphi,$

Yani, $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\varphi}) d\varphi$ (1)

Bu esa gauss formulasi deb atalib, analitik funksiyalar uchun o'rta qiymat haqidagi teoremani ifoda etadi. Bunday deyilishiga sabab quyidagidan iborat. C aylanada φ ning uzluksiz $\Phi(\varphi)$ funksiyasi berilgan deb faraz qilaylik. a markazdan chiquvchi nurlar vositasi bilan C aylanani n tat eng yoyga bo'lsak

, markaziy burchak ham n ta eng bo'lakka bo'linib ,har biri $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n}$ ga teng bo'ladi .

$$\text{Aniq integralning tarifiga ko'ra } \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\varphi})d\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f \left[a + re^{i(\varphi_0 + \frac{2k\pi}{n})} \right] \frac{2\pi}{n}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Bundan

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\varphi})d\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left[a + re^{i(\varphi_0 + \frac{2k\pi}{n})} \right]$$

$$\text{Agar } z_0 = a + re^{i\varphi_0}, z_1 = a + re^{i(\varphi_0 + \frac{2\pi}{n})}, \dots, z_{n-1} = a + re^{i(\varphi_0 + \frac{2(n-1)\pi}{n})}$$

Deb belgilasak, limit belgisi ostidagi yig'indi quyidagicha yoziladi:

Bu esa $f(z)$ funksiyaning o'rta arifmetik qiymatidan iboratdir. Shuning uchun (1) integralni ham $f(z)$ ning o'rta arifmetik qiymati deb qarash mumkin. mana shu natijaga asoslanib, (1) haqida xulosa chiqarish mumkin: analitik funksiyaning doira markazidagi qiymati o'sha doirani o'rab olgan aylanadagi funksiya qiymatlarining o'rta arifmetik qiymatiga tengdir.

Mobodo doiraning markazi koordinatalar boshida bo'lsa , (1)ning hususiy holiga ega bo'lamiz :

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\varphi})d\varphi \quad (1')$$

6. Teorema: biror D sohada golomorf bo'lgan va o'zgarmas songa teng bo'lmagan $f(z)$ funksiyaning $|f(z)|$ moduli D sohaning birorta ham nuqtasida maksimum qiymatiga erisha olmaydi.

Bu teremani isbot qilishdan avval quyidagi lemmani isbotlaymiz.

Lemma. Agar biror D sohada : 1) $f(z)=u+iv$ analitik funksiyaning haqiqiy qismi o'zgarmas bo'lsa , yoki 2) bu funksiyaning moduli o'zgarmas bo'lsa , u holda $f(z)$ funksiya ham D da o'zgarmasdir.

Isbot 1)shartga ko'ra $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$; $f(z)$ golomorf bo'lgani uchun Koshi-

Riman shartiga ko'ra $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ bo'ladi. Bundan v ning o'zgarmasligi natijada

$f(z)$ ham o'zgarmasligi kelib chiqadi. Endi lemmaning 2) sharti bajarilgan

bo'lsin , ya'ni $|f(z)|=M, M=const.$ agar $M=0$ bo'lsa , lemmaning to'g'riligi

ravshan . $M \neq 0$ bo'lsin . bu holda $\ln f(z) = \ln|f(z)| + i \arg f(z)$ funksiyani tekshiramiz.

Bu funksiya golomorf bo'lib ,uning haqiqiy qismi ($\text{Im}f$) shartga ko'ra o'zgarmasdir. U holda birinchi shartga asosan $\text{Re}f(z)$ funksiya ham o'zgarmas va , demak, $f(z)$ ham o'zgarmasdir. lemma isbot bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Sadullaev A., Xudoybergangov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiev T. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 3-qism (kompleks analiz) "O'zbekiston",2000.
2. Sadullayev A., Xudoyberganov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiyev T. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 3-qism (kompleks analiz) "O'zbekiston", 2000.
3. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. 3-nashri. – М. "Наука", 1975.